

Salvador - 2018

**AS CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS DE SAVERIO MURATORI PARA PENSAR
O (RE)INVENTÁRIO DO HISTÓRICO BAIRRO DA BELA VISTA, SÃO PAULO.**

*THE THEORETICAL CONTRIBUTIONS OF SAVERIO MURATORI TO THINK ABOUT THE (RE)INVENTORY
OF THE HISTORICAL BELA VISTA DISTRICT IN SÃO PAULO.*

*LAS CONTRIBUCIONES TEÓRICAS DE SAVERIO MURATORI PARA PENSAR EL (RE)INVENTARIO DEL
HISTÓRICO BARRIO BELA VISTA EN SÃO PAULO.*

PATRIMÔNIO, CULTURA E IDENTIDADE

VERCELLI, Giulia

Mestranda do Programa de Pós-Graduação Arquitetura, Tecnologia e Cidade da Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP)

vercelli.giulia@gmail.com

TIRELLO, Regina Andrade

Docente da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP)

rtirello@fec.unicamp.br

AS CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS DE SAVERIO MURATORI PARA PENSAR O (RE)INVENTÁRIO DO HISTÓRICO BAIRRO DA BELA VISTA, SÃO PAULO.

THE THEORETICAL CONTRIBUTIONS OF SAVERIO MURATORI TO THINK ABOUT THE (RE)INVENTORY OF THE HISTORICAL BELA VISTA DISTRICT IN SÃO PAULO.

LAS CONTRIBUCIONES TEÓRICAS DE SAVERIO MURATORI PARA PENSAR EL (RE)INVENTARIO DEL HISTÓRICO BARRIO BELA VISTA EN SÃO PAULO.

PATRIMÔNIO, CULTURA E IDENTIDADE

RESUMO:

O presente artigo trata de estudos relacionados a pesquisa em desenvolvimento sobre o atual estado de conservação das edificações e conjuntos históricos do bairro da Bela Vista (Bexiga), que, a despeito de suas alterações formais, mantém tipologias arquitetônicas com características particulares de inserção na malha urbana associadas ao desenvolvimento da cidade de São Paulo. Seu reconhecimento como inequívoco patrimônio histórico paulistano ocorreu em 2002, quando o bairro foi objeto de tombamento integral; uma decorrência direta do “Inventário Geral do Patrimônio Ambiental, Cultural e Urbano da Cidade de São Paulo” (o IGEPAC) que realizou reconhecimento sistemático dos bairros antigos da área central da cidade visando à sua proteção futura. Contudo, a despeito do meritório acatamento legal, muitas transformações descaracterizantes vêm sendo verificadas nas duas últimas décadas, e têm suscitado discussões acerca da necessidade da revisão do tombamento incidente. Mas em quais parâmetros valorativos essa revisão se apoiaria? Saverio Muratori (1910-1973), autor sobre o qual no Brasil conta-se ainda com pouca bibliografia disponível, oferece metodologia de caráter historicista que se adequa à leitura concomitante da tipologia arquitetônica com o desenvolvimento do traçado urbano do Bexiga. Possibilita avaliação objetiva do tecido histórico de bairros com particular estratigrafia temporal e cultural, vista por muitos como simples “processo de descaracterização do patrimônio”. O Bexiga é história viva, dinâmica. A partir das premissas teóricas da escola muratoriana visa-se trazer para este evento discussões sobre as possibilidades de aperfeiçoamento dos inventários, deste e de outros bairros brasileiros de relevância memorial.

PALAVRAS-CHAVE: Preservação arquitetônica; Patrimônio histórico urbano; Saverio Muratori; Morfologia Urbana; Bela Vista, São Paulo.

ABSTRACT:

This article deals with studies related to the ongoing research on the current state of conservation of the buildings and historical complexes of Bela Vista district, which, despite its formal alterations, still maintains architectural typologies with particular characteristics of insertion in the urban network related to the development of the city of São Paulo. Its recognition as an historical patrimony of São Paulo took place in 2002, when the neighborhood was object of comprehensive listing as a result of the implementation of the “General Inventory of Environmental, Cultural and Urban Heritage of the city of São Paulo” (IGEPAC). This was an unpublished documentation system for a systematic study of old districts of the central area of the city, aiming at their future conservation. Despite legal tutelage, many categories of physical transformations have been documented in the last two decades, which has sparked a debate about the need to revise the listing. But which evaluative criteria this review would rely on? Saverio Muratori (1910-1973), on whom there is still little bibliography available in Brazil, offers an historicist methodology that fits the concomitant reading of the architectural typology with the development of the urban layout of Bela Vista. This allows an objective evaluation of the historical layout of neighborhoods with a particular temporal and cultural stratigraphy, seen by many as a simple “process of de-characterization of patrimony”. Bela Vista is living and dynamic history. From the theoretical premises of

the Muratorian school, we aim at bring to this event discussions on the possibilities of improving the inventories of this and other Brazilian neighborhoods of memorial relevance.

KEYWORDS: *Architectural preservation; Historical urban heritage; Saverio Muratori; Urban morphology; Bela Vista, São Paulo.*

RESUMEN:

El presente artículo trata de estudios relacionados con la investigación en desarrollo sobre el actual estado de conservación de las edificaciones y conjuntos históricos del barrio de Bela Vista (Bexiga), que, a pesar de sus alteraciones formales, atestiguan tipologías arquitectónicas y características particulares de inserción en la malla urbana relacionadas al desarrollo de la ciudad de São Paulo. Su reconocimiento como inequívoco patrimonio histórico paulistano ocurrió en 2002, cuando el barrio fue objeto de clasificación integral; una consecuencia directa del "Inventario General del Patrimonio Medioambiental, Cultural y Urbano de la Ciudad de São Paulo" (el IGEPAC) que realizó reconocimiento sistemático de los barrios antiguos del área central de la ciudad buscando su protección futura. Sin embargo, a pesar del meritorio tratamiento legal, muchas transformaciones descaracterizantes se han comprobado en las dos últimas décadas, lo que ha suscitado discusiones acerca de la necesidad de la revisión de la clasificación. ¿Pero en qué parámetros valorativos esta revisión se apoyaría? Saverio Muratori (1910-1973), autor de la que en Brasil todavía se cuenta con poca literatura disponible, ofrece la metodología de carácter historicista que se adapte a la lectura simultánea de la tipología arquitectónica con el desarrollo de la trama urbana de la Bela Vista. Posibilita una evaluación objetiva del tejido histórico de barrios con particular estratigrafía temporal y cultural, vista por muchos como simple "proceso de descaracterización del patrimonio". Bela Vista es historia viva, dinámica. A partir de las premisas teóricas de la escuela muratoriana se pretende traer para este evento discusiones sobre las posibilidades de perfeccionamiento de los inventarios, de éste y de otros barrios brasileños de relevancia memorial.

PALABRAS-CLAVE: *Preservación arquitectónica; Patrimonio histórico urbano; Saverio Muratori; Morfología urbana; Bela Vista, São Paulo.*

INTRODUÇÃO

O presente artigo propõe reflexões sobre o atual estado de conservação e perspectivas de preservação física dos conjuntos históricos edificados e características urbanas originais do bairro da Bela Vista em São Paulo, mais conhecido como “Bexiga”¹, relacionando-as ao seu desenvolvimento histórico sob o ponto de vista da permanência na cidade atual.

Este estudo² decorreu da constatação da ausência de políticas de preservação efetivas do conjunto de bens de interesse histórico que caracterizam este bairro, localizado em área central e valorizada da São Paulo contemporânea. O descaso com o patrimônio construído associado a equívocos de interpretação dos valores culturais locais, vem ocasionando nas últimas décadas perdas substantivas de exemplares e conjuntos arquitetônicos que testemunham de modo inequívoco a evolução da cidade. Com o propósito de colaborar com futuras avaliações de algumas categorias de alterações da paisagem construída, que corroboram a perda de importantes significados memoriais do lugar, nesse texto busca-se refletir sobre como a legislação urbana e preservacionista incidente no bairro tem contribuído para a conservação de seu patrimônio edificado. Nessa perspectiva, serão examinadas as diretrizes definidas na década de 1990³, relacionadas ao *Inventário Geral do Patrimônio Ambiental, Cultural e Urbano da Cidade de São Paulo* (o IGEPAC)⁴; uma documentação inédita e substancial desenvolvida então para o reconhecimento sistemático dos bairros antigos da área central da cidade, visando à sua proteção futura, que culminou no tombamento integral da Bela Vista em 2002, em que se insere a região do Bexiga.

Mas a Bela Vista não é lugar que pode ser apreendido pelos chamados “estilos arquitetônicos” (Figura 1). É lugar de alternância cultural, de uma construção dentro da outra, conforme testemunha a notória Casa de Dona Yaya⁵, uma residência burguesa, com a data de 1902 na fachada, que foi edificada entorno de um pequeno chalé de tijolos do final do século XIX identificado como a primeira construção do bairro (TIRELLO, 2001, p. 114).

¹ Bexiga é o nome popularmente dado à uma região do distrito da Bela Vista, em São Paulo. Apesar de não estar oficialmente presente na divisão administrativa da cidade de São Paulo, considera-se aqui a região do Bexiga como um bairro com o intuito do reconhecimento e reafirmação de suas características históricas, sociais e culturais.

² Este texto é parte de pesquisa de mestrado intitulada “Reinventar para preservar. O histórico Bairro da Bela Vista na contemporaneidade” em desenvolvimento no Programa de Pós-Graduação Arquitetura Tecnologia e Cidade (PPG-ATC) da Unicamp.

³ CONPRESP. Resolução n. 11 de 1990. São Paulo: Departamento do patrimônio histórico, Secretaria Municipal de cultura, Prefeitura do município de São Paulo. Disponível em: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/1c669_11_APT_Perimetro_9_de_Julho.pdf>. Último acesso: 30 maio 2018. CONPRESP. Resolução n. 01 de 1993. São Paulo: Departamento do patrimônio histórico, Secretaria Municipal de cultura, Prefeitura do município de São Paulo. Disponível em: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/1aeb7_01_APT_Bairro_Bela_Vista.pdf>. Último acesso: 30 maio 2018.

⁴ Os trabalhos de inventariação estão presentes nas atividades do Departamento de Patrimônio Histórico de São Paulo (DPH) desde sua criação, e já no princípio havia a preocupação em não elaborar simples listas de bens imóveis a serem preservados por legislação específica. O Inventário do Patrimônio Cultural Europeu (IPCE), criado a partir de 1970, e o Inventário de Proteção do Acervo Cultural (IPAC) da Bahia, iniciado em 1973, foram os modelos usados em São Paulo para propor a listagem básica dos bens culturais relevantes do centro de São Paulo, redigida pelos arquitetos Carlos Lemos e Benedito Lima de Toledo em 1975 e, posteriormente, pelo IGEPAC em 1984.

⁵ Casa de Dona Yaya, situada à Rua Major Diogo n. 353, Bela Vista, São Paulo. Edifício histórico que abriga atualmente o Centro de Preservação Cultural da Universidade de São Paulo.

Procurando ir além da vagueza dos tais “estilos arquitetônicos” e de questões relacionadas às óbvias e nefastas ações do mercado imobiliário no bairro, para reflexão sobre o estado configurado do Bexiga na atualidade e da permanência de seus valores históricos, neste texto apresenta-se síntese das premissas do tradicional método de Saverio Muratori (1910-1973) de análise tipo-morfológica do ambiente construído, consolidado e difundido por seus alunos. Metodologia que baseada na ideia de “tipo” propicia leitura concomitante da tipologia arquitetônica com o desenvolvimento do traçado urbano das cidades e pode vir a possibilitar avaliação objetiva do tecido histórico de um bairro popular com particular estratigrafia temporal e cultural, vista por muitos como “processo de descaracterização do patrimônio” (Figura 2). Visão inoportuna ou oportunista?

Figura 1: Vista do viaduto Júlio de Mesquita Filho, que corta o bairro ao meio, de parte do casario antigo e prédios do Bexiga.
Fonte: Acervo das autoras, 2009.

Figura 2: Casa de porão alto localizada na Rua São Domingos. Alterações não planejadas e demolições vem ocorrendo nos últimos anos no bairro.
Fonte: Acervo das autoras, 2009.

O BEXIGA E AS “DESARMÔNICAS” CAMADAS DO TEMPO A PRESERVAR

A Bela Vista nasceu dos Campos do Bexiga, um arrabalde da cidade. Uma faixa de terra hoje compreendida pelas avenidas Brigadeiro Luís Antônio, Avenida Paulista e Praça da Bandeira na capital paulista. Um local de propriedades rurais e ponto de passagem de tropas que vinham de Santo Amaro e Itapeverica para abastecer a população. A área servia ainda para pouso de tropas e abrigo de negros, em especial a região cortada pelo Córrego Saracura, que até 1870, teria pertencido a Antônio José Leite Braga, apelidado de Bexiga, nome pelo qual o bairro é conhecido por muitos.

A Bela Vista, antigo bairro paulistano, lugar de morada de imigrantes europeus no final do século XIX, dos negros libertos, e da comunidade nordestina no século XX, continua acolhendo gente de todas as partes que chega a São Paulo. E é justamente sua atual configuração física, aparentemente desarmônica, que testemunha de forma tangível etapas significativas do crescimento da velha São Paulo e mantém vivas expressões culturais intrinsecamente relacionadas à estrutura física do bairro (Figura 3).

A despeito das modificações arquitetônicas de caráter funcional sofridas ao longo dos anos, a Bela Vista ainda mantém as peculiaridades de seu casario, traçado e parcelamento do solo que remetem à história do desenvolvimento da cidade. Seu reconhecimento oficial como patrimônio histórico e cultural paulistano, inicia-se na década de 1980, com a implementação do *Inventário Geral do Patrimônio Ambiental, Cultural e Urbano da Cidade de São Paulo* – IGEPAC, quando a Bela Vista (o nome oficial do bairro) foi objeto de estudo extenso e rigoroso para reconhecimento físico e organizacional de suas construções, espaços e paisagens. Esse inventário resultou no tombamento integral do bairro pelo *Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo* (CONPRESP)⁶ em 2002.

Figura 3: Mapas da topografia e do traçado urbano do Bexiga em 1890, 1897 e 1913. Em vermelho a localização da Casa da Dona Yayá, um edifício histórico de referência no bairro. Elaboradas pelas autoras, sem escala.

Fonte: Departamento do Patrimônio Histórico (DPH).

⁶ Tombamento CONPRESP: Resolução n. 22 de 2002. São Paulo: Departamento do patrimônio histórico, Secretaria Municipal de cultura, Prefeitura do município de São Paulo. Disponível em: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/49c99_22_T_Bairro_da_Bela_Vista.pdf>. Último acesso em: 30 maio 2018.

O IGEPAC correspondeu a aplicação de uma sistemática de inventariação arquitetônica de amplitude inédita proposta então pelo Departamento do Patrimônio Histórico (DPH) da Prefeitura do Município de São Paulo, Entre seus principais objetivos estava a constituição de um acervo documental subsidiário à definição das políticas de preservação do DPH, que servisse de base ao planejamento da cidade por meio de sua inclusão em planos de desenvolvimento urbano (Figura 4).

Mas o IGEPAC propunha-se a ir mais além, prevendo uma segunda etapa de desenvolvimento. A intenção era aperfeiçoar a pesquisa histórica acerca das manchas edificadas e detalhar melhor o inventário geral, procedendo o reconhecimento sistemático dos múltiplos exemplares tipológicos que constituíam o bairro. Previa-se o aprofundamento dos levantamentos bibliográficos, fotográficos, busca das plantas arquitetônicas originais e de outras aprovadas com eventuais reformas executadas, a fim de se obter uma cronologia construtiva atendível (SÃO PAULO, 1986). Intenções que, passados tantos anos, salve melhor juízo, ainda permanecem em estado embrionário.

Figura 4: Imóveis inventariados pelo IGEPAC-SP, tav. 3, 1984. Sem escala.

Fonte: Prefeitura do Município de São Paulo, Divisão de Preservação, Departamento de Patrimônio Histórico. In: Tombamento do bairro da Bela Vista. Processo n. 1990 – 0.004.514 – 2, v. 2.

À época de seu desenvolvimento organizavam-se os dados colhidos sobre cada bem arrolado em fichas individuais que reuniam informações técnicas, construtivas e históricas e eram ilustradas com imagens, buscando-se com isso dar também referências sobre o estado de conservação e alterações havidas nas edificações examinadas (Figura 5). Tratou-se de uma abordagem ampla, inédita e inovadora, por meio da qual, de acordo com os Cadernos do IGEPAC-SP, avançava-se na proteção desses mesmos bens:

O inventário em si já se configura como um sistema de proteção, pois é uma forma de legitimar e perpetuar os bens culturais de uma sociedade, quer através de reconhecimento e preservação do objeto, quer através de sua documentação. É também caminho para a

compreensão do saber fazer de um povo e base para a conscientização e transformação do conhecimento e, em síntese, de toda a cultura de uma comunidade (SÃO PAULO, 1986, p. 10)

A sistemática de inventariação adotada teve de fato maior abrangência ao incorporar a paisagem urbana e explicitar as potencialidades de preservação e recuperação de um grande e variado número de bens associados por ruas, que constitui o pressuposto da abertura do processo de tombamento integral do bairro pelo CONPRESP em 1990, conforme mencionado.

Figura 5: A esquerda, exemplos de croquis da primeira etapa de estudo e levantamento do bairro da Bela Vista; a direita, modelo de ficha com a sistematização das informações coletadas no estudo de campo do pré-inventário do IGEPAC-SP.

Fontes: SÃO PAULO. (1986, p. 27); Departamento do Patrimônio Histórico (DPH).

Diversamente de outras tantas cidades brasileiras, na Bela Vista, o tombamento em causa não se limitou à incorporação de exemplares de edifícios históricos vistosos, em bom estado de conservação, com predomínio de tipologias novecentistas, costumeiramente as protagonistas em retóricas de potencialidades culturais a serem "aproveitadas" nas cidades contemporâneas. Na seleção dos bens a salvaguardar foram incorporadas peculiaridades urbanas tangíveis e intangíveis do bairro, já vistas então como estruturas remanescentes de sua formação, camadas do tempo a preservar. Nessa perspectiva, o casario menor ganhou também o merecido status de bem cultural no plano de tombamento.

Foram arroladas como sendo de interesse histórico e cultural estruturas representadas por grandes edifícios públicos e religiosos, casas burguesas de médio porte, vilinhas operárias, pequenos conjuntos de casas de aluguel, entre outros tantos bens tangíveis tidos como elementos constitutivos do ambiente urbano, independente de seu estado de conservação física. Logradouros, massas arbóreas, traçados e arquiteturas integraram esse inventário geral e definiram o espectro da conservação desejável para a Bela Vista no futuro.

O IGEPAC reuniu um valioso conjunto de informações que garantiu a permanência física de um grande acervo histórico arquitetônico paulistano, contudo, no aspecto do aprofundamento da análise específica do traçado

urbano não pode se efetivar. Tendo sido descontinuado nos anos subsequentes, os estudos iniciais não foram revistos e no aspecto urbano-morfológico nunca ultrapassaram o desenho cadastral das quadras.

Em 2001, o acautelamento legal do bairro deu origem às áreas envoltórias de bens tombados, que posteriormente resultaram nas Zonas Especiais de Preservação Cultural (ZEPEC)⁷. Contudo, como planejar contando apenas com plantas cadastrais básicas?

Como aferir o que mudou? As casas tombadas pelo DPH ainda mantêm as mesmas configurações formais e de implantação? Os lotes se transformaram?

Assim, apesar do pioneirismo do inventário do IGEPAC e da amplitude do tombamento dele decorrente, não se verificaram nas últimas décadas aperfeiçoamentos nos estudos acerca da estrutura do bairro e nem sobre a distinção tipológica e histórica da arquitetura ali presentes.

A despeito da legislação preservacionista incidente, transformações dispersas e sem planejamento vêm sendo verificadas constantemente, suscitando discussões frequentes sobre uma certa premência da revisão do tombamento do bairro. Mas revisar como? São muitas as ideias, a depender do grupo de interessados. Apesar da historicidade do bairro, sugere-se até mesmo a supressão de áreas inteiras de expressiva arquitetura local, consideradas por alguns como descaracterizadas e\ou decadentes. Nos debates sobre planejamento das áreas centrais de São Paulo, pressionados pelo novo Plano Diretor⁸ (e por agentes da especulação imobiliária), cogitam-se também alterações dos perímetros estabelecidos pelo tombamento integral do CONPRESP em 2002.

O perímetro delimitado pelo tombamento da Bela Vista é extenso. Seus limites confinam com áreas extremamente valorizadas da cidade, a exemplo da Avenida Paulista, e com grandes corredores de circulação, razão pela qual essa parte antiga da cidade é foco privilegiado de propostas de redefinições e reformulações de planejamento urbano. Mas quanto aos critérios para implementação das mudanças acenadas?

A ausência de planos específicos para esta área da cidade e de uma estratégia política conjunta, demonstram como a prática de preservação e as legislações urbanas paulistas geram camadas justapostas de burocracia criando contextos cada vez mais difíceis para a boa gestão do patrimônio cultural edificado. E assim,

⁷ A denominação de Zonas Especiais de Preservação Cultural (ZEPEC) surge com a promulgação da Lei n. 13.885 de 2004 que tinha como um de seus objetivos o ordenamento das questões relativas à preservação do patrimônio cultural paulistano e acrescenta os imóveis enquadrados como Zona de Preservação de Imóveis de caráter Histórico, Artístico e Paisagístico (Z8-200). Esta zona, criada por meio da Lei n. 8.328 em 1975, propôs a utilização do zoneamento como instrumento de preservação dos bens culturais paulistanos. Disponível em: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/legislacao/planos_regionais/index.php?p=822>. Último acesso: 20 maio 2018.

⁸ Após dez anos de vigência do Plano Diretor de 2004, o novo Plano Diretor Estratégico incluiu em 2014 (com a Lei n. 16.050/14) novas denominações dos bens preservados, evidenciando uma mudança de paradigmas e ampliando a composição do patrimônio. É o caso das ZEPEC – BIR: Bens Imóveis Representativos, definidos como áreas com seus elementos construtivos e bens tombados, com valor histórico, arquitetônico, paisagístico, artístico e cultural, mas que na realidade continuam sendo representados como edifícios isolados.

permanecem as incompreensões sobre o que poderá acontecer na Bela Vista num futuro próximo, e o quanto sua paisagem poderia mudar e verticalizar sem prejuízo à história construída do bairro⁹.

As propostas trazidas pelo Plano Diretor Estratégico de 2014 fazem avançar diversas questões sobre indispensáveis otimizações do espaço urbano, mas não contemplam de modo sustentável a preservação do patrimônio construído como elemento central de cultura e memória, tampouco como recurso capaz de orientar o planejamento e o desenvolvimento socioeconômico e urbano da cidade.

Articular a reabilitação de bens protegidos com o desenvolvimento econômico é ação necessária, mas há de se considerar que a inobservância de parâmetros históricos e valorações de natureza preservacionista dos conjuntos envolvidos podem significar potencial ameaça à paisagem urbana configurada e à manutenção da multiplicidade de tipologias arquitetônicas que distinguem esse antigo bairro paulistano dos demais.

Os aspectos econômicos dos projetos tendem a ter maior relevância. Incorreções valorativas do patrimônio cultural são observadas, a exemplo da instituição das Zonas Especiais de Preservação Cultural (ZEPEC), a partir das quais edifícios isolados como “zona” reproduzem a antiga lógica do tombamento de “bens especiais”, induzindo apropriações fragmentadas, parciais, do patrimônio arquitetônico e urbanístico paulistano.

Na Bela Vista, com a criação dos eixos de transformação urbana e o aumento do potencial construtivo na maior parte do bairro – apesar da estrutura pouco favorável dos lotes – cabem questões sobre como medidas desta natureza serão exequíveis em uma área com tantas condicionantes e ainda pouco estudada sob o ponto de vista das alterações morfológicas.

O que não fica claro – e deveria merecer uma avaliação mais aprofundada – é porque uma cidade como São Paulo, onde se tem a mais consolidada experiência de aplicação de instrumentos urbanísticos [...] não elegeu o Bexiga para a aplicação prioritária desses mecanismos, justo uma região tão bem localizada, que tem potencialmente muito mais valor para São Paulo – até mesmo sob o ponto de vista financeiro – pela sua diversidade cultural do que pela quantidade de metros quadrados que se possa construir ali. [...] O lugar das práticas culturais é ali, e só ali. Se não for ali, o Bexiga como tal deixará de existir (MACHADO, 2010).

Discutindo as determinantes do tombamento municipal da Bela Vista e sua reversão na efetiva conservação do bairro, já em 2006 Clara D’Alembert constatava que a resolução CONPRESP n. 22 de 2002, somente poucos anos após a vigência apresentava suas limitações

[...] um mecanismo insuficiente para induzir e estimular sua revitalização física e funcional, apesar das premissas contidas no texto da resolução de tombamento que intentavam a

⁹ Um exemplo emblemático é o Teatro Oficina, situado à Rua Jaceguay n. 520, em frente ao viaduto Júlio de Mesquita Filho, edifício projetado pela arquiteta Lina Bo Bardi. A disputa entre o Teatro e o Grupo Silvio Santos, proprietário do terreno vazio ao lado que confina com representativo casario histórico, já ocorre há algumas décadas. Resultou recentemente no “destombamento” do Oficina tanto pelo CONDEPHAAT quanto pelo IPHAN, autorizando de fato o empresário a dar prosseguimento ao processo de obtenção do alvará para realizar um grande empreendimento imobiliário ao lado do teatro; interferindo pesadamente nas características físicas e sociais de uma das áreas mais antigas do bairro. A construção de altas torres no entorno do Teatro Oficina representa um caso exemplar de incongruências que ainda persistem entre as intenções de preservação e de desenvolvimento urbano. Mais grave ainda, evidencia-se como o tombamento integral da Bela Vista não está impedindo os excessos da especulação imobiliária.

preservação do bairro aliada à melhoria de suas condições de uso e ocupação [...]. Na prática, o instrumento do tombamento não basta para garantir a qualificação urbana de uma determinada área preservada, se não houver concomitantemente o aporte de planos urbanísticos regionais e setoriais, além da aplicação direta de massivos incentivos econômicos e financeiros, tanto pelo Poder Público, quanto pela iniciativa privada, agindo em parceria (D'ALEMBERT, 2006, p. 159).

Assim, entende-se que a incipiência dos levantamentos gráficos e a falta de estudos mais rigorosos e continuados sobre a malha urbana e suas inter-relações com o casario reflitam a pouca importância que ainda é dada à estratificação histórica dos lugares, que tem se expressado justamente nas modificações físicas. Analisá-las e documentá-las significa evidenciar a lógica das memórias que constroem as paisagens culturais que se legitimam nas cidades, e perceber o tempo no espaço é uma reflexão positiva para a elaboração de novos projetos (RETTO JUNIOR, 2015).

APREENDER O TEMPO NO ESPAÇO COM SAVERIO MURATORI

A Bela Vista é lugar em que as permanências históricas tangíveis ainda carecem de avaliações capazes de associa-las adequadamente (e revelar seu protagonismo) no processo de desenvolvimento da cidade.

Analisar as ruas concomitantemente ao casario significa compreender a memória construída e apontar – sem comprometimento da paisagem cultural consolidada – para um futuro sustentável de requalificação do bairro que considere as necessidades contemporâneas da população que o habita. Para tanto, há de se respeitar, e integrar, todas as camadas de tempo sobrepostas “cuja conservação é necessária para a civilidade” (MURATORI, 1963, p. 195).

Saverio Muratori, autor sobre o qual no Brasil conta-se ainda com pouca bibliografia disponível, oferece metodologia de caráter historicista – e atemporal – que se adequa à (re)leitura do acervo construído da Bela Vista; um exercício que integra a dissertação de mestrado do qual este texto de breve revisão teórica acerca de tipo-morfologia urbana é parte.

Entre 1950 e 1954, em contexto social e econômico do pós-guerra italiano, o arquiteto Saverio Muratori integrou a Faculdade de Arquitetura de Veneza na “*cattedra di Caratteri distributivi degli edifici*”¹⁰, instituição na qual iniciou a formulação de suas teorias e o desenvolvimento dos estudos tipológicos aplicados à análise da cidade com o intento de definir uma metodologia de intervenção.

O curso denominado “*Caratteri distributivi degli edifici*” por ele ministrado experimentalmente, propunha um novo método de leitura da estrutura urbana de Veneza, através de interpretações histórico-urbanísticas e das estratificações históricas, com o intuito de investigar a razão estrutural do organismo urbano. Os

¹⁰ O curso se definiu como uma história da edificação, voltada para preencher as lacunas até então presentes em todas as faculdades de arquitetura italianas. Segundo Muratori, a cultura arquitetônica dos anos 1950 considerava a edificação como fenômeno exclusivamente econômico, e não como história cultural, história de valores. Tratava-se, então, de resgatar o estudo histórico-crítico da edificação. O curso integrou-se, desde o princípio, com o estudo *in loco* e a observação direta dos edifícios, em forma de levantamentos e reconstruções críticas de bairros inteiros de Veneza, fase por fase. Definiu-se, portanto, como um curso teste sobre conceitos teóricos e didáticos, em direta comparação com a vida e a história da cidade de Veneza (MURATORI, 1959).

resultados deste curso foram reunidos em 1959 na publicação de “*Per una operante storia urbana di Venezia*”¹¹, que se constitui uma relação das atividades realizadas que integram considerações do autor.

Sua forte convicção de que a crise cultural do pós-guerra deveria ser resolvida por meio de compromissos disciplinares, mais que políticos, levou Saverio Muratori a investigar um método de trabalho de grande autonomia, cuja didática ambicionava uma nova ciência de projeto. O objetivo do curso era estabelecer um plano de pesquisa para individuar o método e os limites concretos da história construtiva da cidade de Veneza. Por meio de elaborações cartográficas, o arquiteto visava “a introdução de uma série de pesquisas voltadas a desenvolver num quadro mais amplo a nossa perspectiva histórica e operativa, cujas aplicações à urbanística na Itália abrem novos interesses e superam a urbanística do século passado” (MURATORI, 1959, p. 6).

Por essa sua atuação Muratori é considerado o fundador da Escola Italiana de Morfologia Urbana. Suas ideias, por muito tempo, foram objeto de reações negativas por parte da sociedade acadêmica e arquitetônica. Gianfranco Caniggia, Gian Luigi Maffei e Giancarlo Cataldi estão entre seus alunos seguidores que atuaram para continuar o trabalho e a organização do sistema analítico de Muratori em método.

A abordagem urbana da *Escola Muratoriana* tem como ideia central a história como processo de recuperação do sentido de continuidade da produção arquitetônica. Isto significa, em outras palavras, que

[...] o tipo não se identifica senão em sua aplicação concreta, ou seja, em um tecido edilício; [...] um tecido urbano não se identifica senão em um organismo urbano e o valor total de um organismo urbano é apreendido apenas em sua dimensão histórica, uma vez que, na sua continuidade intrínseca, a sua realidade cresce com o tempo e se cumpre apenas como reação e desenvolvimento resultante da condição imposta pelo seu passado (MURATORI, 1959, p. 5).

A partir da necessidade de entender o “tipo” na constituição do tecido urbano e o tecido urbano na estruturação da cidade, a *Escola Muratoriana* estabelece, então, um método descritivo e historiográfico para analisar as cidades a partir de seus “tipos” edilícios, buscando contextualizar as construções na estratificação histórica-material de cada época.

Para além da finalidade didática intrínseca, o programa do curso “*Caratteri distributivi degli edifici*” buscava integração entre teoria e prática, resultando no levantamento crítico e analítico por etapas de evolução dos bairros de Veneza, estrutura por estrutura e fase por fase, da época bizantina até o século XIX. A comparação analítica entre as características de estratificação de cada período e as alterações que estas trouxeram aos bairros, além de explicitar as categorias de mudanças, trouxeram à luz as afinidades e as constantes tipológicas que se mantiveram inalteradas no tempo: fato que levou à identificação de uma clara linha de desenvolvimento histórico urbano de Veneza (Figura 6).

¹¹ No final de 1954 Saverio Muratori foi chamado para lecionar o curso de “*Composizione architettonica*” na Universidade de Roma. Na eventualidade de ter que interromper os estudos sobre Veneza, o professor decidiu escrever uma relação que resultou em 1959 na publicação de “*Per una operante storia urbana di Venezia*”, incluindo o material elaborado pelos alunos do curso em “*Caratteri distributivi degli edifici*”.

Figura 6: Hipótese da situação edilícia do bairro de S. Marina, Veneza, no período gótico (a esquerda) e no momento do levantamento (a direita).

Fonte: MURATORI, 1959.

Os temas introduzidos por Muratori para estudos de morfologia urbana distinguem-se de outras correntes de pensamento pelas referências constantes às questões éticas da sociedade e da arquitetura, ao atribuir significados culturais aos arranjos urbanos que decorrem de processos dinâmicos, associados à história social. O território é um bem finito a ser preservado e aprimorado através de sua transformação consciente. Assim, Muratori antecipa a ideia de restauração ambiental que mantém sua atualidade no século XXI.

AS BASES CONCEITUAIS DA ANÁLISE TIPO-MORFOLÓGICA

Saverio Muratori toma por base que há um modo de construir, um modelo que se manifesta em cada época e em cada cultura, e que é intrínseco a um determinado povo. A capacidade de reprodução desse modelo por parte de um construtor é considerada “consciência espontânea”, isto é, um conhecimento apreendido, que possibilita a um cidadão reproduzir e construir de forma quase natural um edifício, representativo de sua cultura (CANIGGIA; MAFFEI, 1979).

No dizer de Nicola Marzot (2002), a consciência espontânea é a condição pela qual cada construtor dá continuidade à herança das suas experiências culturais de forma autônoma. Esse modelo, intrínseco à herança cultural, denomina-se “tipo” e pode ser percebido em qualquer objeto produzido pelo homem. O “tipo” é então, *a priori*, um conceito que existe inconscientemente na cultura de uma determinada época e

área cultural para atender a uma determinada necessidade; é uma intuição que precede a realização do produto acabado.

Para Muratori, o tipo edilício tem as características do conceito hegeliano: é uma síntese a priori. Síntese porque o tipo não é um esquema, mas um organismo edilício na totalidade de seus componentes, pois resume a experiência anteriormente realizada, e finalizada para prefigurar um edifício futuro; a priori, porque está presente na mente daqueles que estão prestes a construir como um projeto mental, não projetado, mas presente antes da existência física daquele futuro edifício¹² (CANIGGIA, 1997, p. 49).

O “tipo” edilício resulta de uma espécie de “projeto conceitual”, síntese da cultura construtiva de um lugar e de uma época específica. “Ao examinar tipos construtivos não contemporâneos, localizados em uma mesma área cultural, percebe-se uma diferenciação progressiva entre eles, mais sensível entre tipos distantes no tempo” (Figura 7) (CANIGGIA; MAFFEI, 1979, pp. 51-52).

Figura 7: A esquerda, Tavola 12. Reconstrução esquemática das principais mutações do tipo base nas cidades de Firenze, Roma e Genova. A direita, A: tipos básicos e B, C e D, duplicações posteriores levantadas na Itália nos anos 1940-44. Fonte: CANIGGIA; MAFFEI, 1979, pp. 97, 101.

¹² Per Muratori il tipo edilizio ha i caratteri del concetto hegeliano: è sintesi a priori. Sintesi perché il tipo non è schema, ma organismo edilizio nella totalità delle sue componenti, poiché riassume unitariamente l'esperienza operata antecedentemente, e finalizzata a prefigurare un futuro edificio; a priori, perché presente nella mente di chi si accinge a costruire come un progetto mentale, non disegnato, ma ben presente prima ancora dell'esistenza fisica di quel futuro edificio (CANIGGIA, 1997, p. 49).

Para esses autores, a continua diferenciação de produtos edificados sugere a ideia de “processo tipológico” como uma sucessão de mutações temporais e espaciais que se adequam às necessidades e aos lugares. O processo tipológico confirma que os tipos edilícios se complicam na medida em que se complicam as relações com o espaço: o conceito de casa hoje, por exemplo, é muito mais maduro e complexo do que era antigamente (CANIGGIA; MAFFEI, 1979). Tal leitura de Muratori conduz à leitura do ambiente antrópico¹³ ao definir os caracteres formativos da edificação, até chegar à individuação do “tipo” base, a casa, a matriz elementar do processo tipológico.

Diversos autores debitam aos estudos de Muratori se os tecidos das cidades antigas se tornaram objeto de conhecimento histórico e de preservação. Houve uma descoberta que – nas palavras de Antonella Del Panta (2000) – “a nossa época ainda não atribuiu legitimamente a Saverio Muratori”.

CONCLUSÃO

Apesar das lacerações sofridas pelo tecido das cidades, hoje, mais do que nunca, é preciso lastrear o futuro de nossas cidades em nosso legado patrimonial. Contudo, para aprofundar os estudos sobre a preservação física da Bela Vista considera-se que não basta apenas atualizar a documentação fotográfica e o fichamento do bairro para futura memória. É preciso implementar uma nova política de re-conhecimento e re-inventariação de todos os bens e conjuntos, de modo que sob o ponto de vista da preservação física dos bens protegidos se possa promover readequações espaciais e arquitetônicas sem prejuízo às características intrínsecas e à sustentabilidade do próprio bairro. Compreender o processo de construção da imagem urbana, analisar e interpretar as variáveis, conhecer e recuperar os significados e os valores sociais e culturais a eles associados. Tudo isso faz parte de um único processo para a elaboração de futuros projetos na Bela Vista.

Portanto, acredita-se que a realização de estudos morfológicos dos edifícios e conjuntos arquitetônicos da Bela Vista seja fundamental para compreender o desenvolvimento do bairro e sua forma urbana atual como resultante de todas as camadas do tempo sobrepostas. Proceder com análises de caráter científico, que visem compreender as leis de construção da cidade: isto é, da “arquitetura como fenômeno urbano por excelência” (AYMONINO, 1970, p. 9).

O aprofundamento dos estudos da Bela Vista a partir dos parâmetros tipo-morfológicos propostos pela *Escola Muratoriana* pode vir a contribuir efetivamente para melhor compreensão do território na sua dimensão histórica, de modo a auxiliar na ampliação dos importantes estudos de base já realizados no âmbito do IGEPAC da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo.

REFERÊNCIAS:

AYMONINO, Carlo et al. **La città di Padova**. Saggio di analisi urbana. Roma: Officina Edizioni, 1970.

_____. **Progettare Roma capitale**. Bari: Editori Laterza, 1990, pp. 11-14.

CANIGGIA, Gianfranco; MAFFEI, Gianluigi. **Lettura dell’edilizia di base**. Venezia: Marsilio Editori, 1979.

¹³ Por ambiente antrópico entende-se tudo o que resulte da ação do homem.

_____. **Il progetto nell'edilizia di base**. Venezia: Marsilio Editori, 1984.

CANIGGIA, Gianfranco; MAFFEI, Gian Luigi. **Tipología de la edificación**. Estructura del espacio antrópico. Madrid: Celeste Ediciones, 1995.

CANIGGIA, Gianfranco; MAFFEI, Gianluigi (a cura di). **Ragionamenti di tipologia**. Operatività della tipologia processuale in architettura. Firenze: Alinea Editrice, 1997.

CATALDI, Giancarlo; MAFFEI, Gian Luigi; VACCARO, Paolo. "Saverio Muratori and the Italian school of planning typology". **Urban Morphology**, vol. 6, n. 1, 2002, pp. 3-14.

D'ALEMBERT, Clara Correia; FERNANDES, Paulo César Gaioto. "Bela Vista: a preservação e o desafio da renovação de um bairro paulistano". **Revista do Arquivo Municipal**, São Paulo: nº 204, 2006, pp. 151-168. Disponível em: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/revista_do_arquivo_204_1253293754.pdf>. Último acesso: 15 maio 2017.

DEL PANTA, Antonella. "I tipi edilizi proposti da Saverio Muratori come strutture di comprensione della città". **QUASAR**, Atti della giornata di studio sul tema: Restauro urbano. Che fare? Firenze: Angelo Pontecorboli Editore, n. 23, gennaio-luglio 2000, pp. 121-128.

MACHADO, Jurema. **Parecer sobre o tombamento do Teatro Oficina** – IPHAN. Processo de tombamento N 1.515-T-04. Rio de Janeiro: 24 de junho de 2010. Disponível em: <<https://anhangabaudafelizcidade.wordpress.com/2012/04/14/parecer-de-jurema-machado-tombamento-do-teatro-oficina-iphan/>>. Último acesso: 25 maio 2018.

MARZOT, Nicola. "The study of urban form in Italy". **Urban Morphology**, v. 6, n. 2, 2002, pp. 59-73.

MURATORI, Saverio. **Saggi di metodo nell'impostazione dello studio dell'architettura**. Roma, 1946.

_____. **Storia per una operante storia urbana di Venezia**. Roma: Consiglio Nazionale delle Ricerche, 1959.

_____. **Architettura e civiltà in crisi**. Roma: Centro studi di storia urbanistica, 1963.

_____. **Studi per una operante storia urbana di Roma**. Roma: CNR, 1963.

RETTO JUNIOR, Adalberto da Silva. "Os saltos de escala no estudo (e no projeto) da cidade e do território: indagações à luz do debate veneziano". **Vitruvius**, ano 11, maio 2011. Disponível em: <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/11.132/3897>>. Acesso em 15 fev. 2018.

_____. "Ler o tempo no espaço. O projeto e as estratificações na cidade contemporânea". **Vitruvius**, ano 15, fev 2015. Disponível em: <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/15.177/5489>>. Último acesso: 28 jun. 2017.

_____. **Itinerários de estudos como aventura intelectual**. A dimensão paisagística no projeto da cidade contemporânea. Curitiba: Editora Mona, 2017.

SÃO PAULO (Cidade). Prefeitura do município de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura, Departamento do Patrimônio Histórico. **Inventário geral do patrimônio ambiental e cultural: metodologia**. / Leila Regina Diégoli (cord.) et al. – São Paulo: Departamento do Patrimônio Histórico, 1986. P. – II (Cadernos do IGEPAC-SP:1).

Salvador - 2018

Mesas Temáticas

SÃO PAULO (Cidade). Prefeitura do Município de São Paulo. Departamento do Patrimônio Histórico. **Tombamento do bairro da Bela Vista**. Processo n. 1990 – 0.004.514 – 2, v. 1-3.

SÃO PAULO (Cidade). Prefeitura do município de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura, Departamento do Patrimônio Histórico. **Resolução CONPRESP n. 01/93**. Bairro da Bela Vista. Disponível em: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/1aeb7_01_APT_Bairro_Bela_Vista.pdf>. Último acesso: 30 junho 2017.

SÃO PAULO (Cidade). Prefeitura do município de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura, Departamento do Patrimônio Histórico. **Resolução CONPRESP n. 22/2002**. Bairro da Bela Vista. Disponível em: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/49c99_22_T_Bairro_da_Bela_Vista.pdf>. Último acesso: 15 maio 2017.

TIRELLO, Regina Andrade. “Um trabalho arqueológico: a descoberta das pinturas parietais de uma velha casa no Bexiga”. In: Comissão de Patrimônio Cultural da USP (Org.). **A casa de D. Yayá**. 1. Ed. São Paulo: Edusp/Imprensa Oficial, 1999, v. 1, pp. 101-131.